

TALABALARDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARI RIVOJLANISH MEXANIZMLARINI TADBIQ ETISH

*Andijon davlat pedagogika instituti
magistranti Rasulova Nozigul Abduvoxid qizi*

Anatatsiya: ushbu maqolada talabalarning individual yoki shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashuv saviyasini mukammallashtirish, kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish, faol fuqarolik dunyoqarash pozitsiyasini shakllantirish asosida ijtimoiy hayotni demokratlashtirish hamda talabalar tomonidan egallangan bilim, ko'nikma, malaka va amaliy faoliyat tajribasi kompetensiya bilan uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etishini yoritib berdik. Amalyotga interfaol metodlarni tadbqiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishish haqida fikrlarni bayon etganmiz.

Kalit so'zlar: bilim, fuqarolik dunyoqarashi, individual ijtimoiylashuv, interfaol metodlar, ko'nikma, malaka, pedagogik texnologiya,

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- АКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

*Магистрант Андигжанского государственного педагогического
института Расулова Нозигуль Абдувахид кизи*

Аннотация: в данной статье важным является повышение уровня индивидуальной или личностно-профессиональной социализации студентов, развитие их профессионально-педагогического творчества, демократизация общественной жизни на основе формирования активного гражданского мировоззрения, объединение знаний, умений и навыков, и практический опыт, приобретенный студентами с компетентностью, мы объяснили. Мы высказали мысли о достижении намеченной цели путем применения интерактивных методов на практике.

Ключевые слова: знания, гражданское мировоззрение, индивидуальная социализация. Интерактивные методы, умения, компетентность, педагогические технологии.

IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVE CIVIC COMPETENCES IN STUDENTS

Rasulova Nazigul Abdivaxid kizi

Master's of Andijan State Pedagogical Institute

Abstract: in this article, it is important to improve the level of individual or personal and professional socialization of students, to develop their professional and pedagogical creativity, to democratize social life based on the formation of an active civic outlook, and to combine the knowledge skills, and practical experience acquired by students with competence we explained. We have expressed thoughts about achieving the intended goal by applying interactive methods to practice.

Key words: knowledge, civic outlook, individual socialization, interactive methods, skills, competence, pedagogical technology.

Bugungi kunda turli mamlakatlar ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish modellarini tubdan takomillashtirish, talabalarda ijtimoiy faol fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ta'lim tizimini xalqaro talablar asosida yuqori darajada rivojlantirish, o'qitishning sifat va samaradorligini keng qamrovli yuqori darajadagi samaradorligiga erishish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, talabalarining individual yoki shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashuv saviyasini mukammallashtirish, kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish, faol fuqarolik dunyoqarash pozitsiyasini shakllantirish asosida ijtimoiy hayotni demokratlashtirish yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Talabalar tomonidan egallangan bilim, ko'nikma, malaka va amaliy faoliyat tajribasi kompetensiya bilan uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Biz olib borayotgan izlanishlarimiz natijasida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmi talaba o'quv jarayonida shaxsiy faolligi, tashabbuskorligi,

muammoning yechimi to‘g‘risida mustaqil qarashlari bilan javob bera olish psixologik xususiyatlari, mashg‘ulot olib borish jarayonida zamonaviy interfaol metodlar va pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri tanlangani, talabada motivasiyaning ijtimoiylashgani bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatib berdi.

1-rasm. Talabalarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmi.

Pedagogik texnologiya deb, O.S.Grebenyuk quydagicha ta‘rif berib o‘tadi: «Pedagogik texnologiya – bu qoidalar va ularga muvofiq bo‘lgan o‘quvchining rivojlanishi, ta‘limi va tarbiyasiga ta‘sir etishning pedagogik usullari majmui[10; 160 - b.]».

Talabalarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmi pedagogik texnologiyalar asosida shakllantirish masalasiga to‘xtalar ekanmiz; eng avval, uning rivojlanish jarayoni va olimlar tomonidan bildirilgan nazariy fikrlariga alohida to‘xtalib o‘tamiz.

«Pedagogik texnologiya» atamasi olimlar tomonidan turlicha talqin etib kelingan: N.X.Avliyaqulov, N.N.Musayeva[6], O‘.Q.Tolipov, D.Ro‘ziyeva[7], V.P.Bespalko[8], V.M.Monaxov[9] va boshqalar uni umumlashtirilgan jarayoni yoki o‘qitishni yaxshilash uchun xulq-atvor metodlar va tizimli tahlilni qo‘llashdan iborat bo‘lgan o‘quv vazifasini bajarish usuli sifatida tushunadilar.

Yuqoridagilarni inoatga olgan holda biz quyidagi mexanizmni sizga havola etamiz!

N.X.Avliyaqulov, N.N.Musayevalar pedagogik texnologiyaga quyidagi ta’rif berib o‘tadi: **“pedagogik texnologiya**-bu o‘z oldiga ta’lim shakllarini moslashtirish vazifasini qo‘yishni, texnika yoki inson resurslarini va ularning o‘zaro ta’siri aloqasini hisobga olgan holda yaxlit o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini yaratish, amaliyotga qo‘llash va aniqlashning tizimli yondashuvidir[6; 17-19-b.]” deb ta’kidlaydi. Mutaxassislar tomonidan pedagogik texnologiyaning maqsadi va bosh vazifasiga ham alohida to‘xtalib o‘tgan.

Ta’lim texnologiyasi, ta’lim-tarbiya jarayonining umumiy mazmunini hamda oldindan loyihalashtirish orqali yagona tizim asosida, bosqichma-bosqich, amaliyotga tadbiq qilish, aniq maqsadga qaratilgan ta’lim metodlari, usullari va ta’lim vositalarini umumiy tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali foydalanish va ta’lim jarayonini yuqori darajada tashkil etish imkonini beradi.

Pedagogik texnologiyaning maqsadi – “ommaviy ta’lim sharoitida ta’lim jarayonning zaruriy samaradorligini ta’minlash va talabalar tomonidan o‘qishning ko‘zlangan natijalariga erishish kafolatidan iboratdir”.

Pedagogik texnologiyaning bosh vazifasi – “ommaviy ta’lim sharoitida “oddiy” pedagoglarga o‘qitishning yetarli samarasiga erishishni ta’minlovchi o‘quv jarayonini yaratish hisoblanadi” deb ta’kidlaganlar.

Mamlakatimiz olimlaridan O‘.Q.Tolipov, D.I.Ro‘ziyeva[7; 16-b.]lar ta‘lim tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari to‘g‘risida to‘xtalar ekan, texnologik yondashuv orqali ta‘limiy, pedagogik, ijtimoiy faoliyat qirralarini ochish masalasida quyida keltiriladigan imkoniyatlarga to‘xtalغان:

- pedagogik samarali boshqarish;
- mavjud amaliy tajribani ilmiy asosda tahlil etish va qo‘llash;
- ta‘limiy va ijtimoiy - tarbiyaviy muammolarni yaxlit hal etish;
- shaxs rivojlanishi uchun qulay sharoitni ta‘minlash;
- shaxsga nisbatan bo‘ladigan salbiy ta‘sirlarni kamaytirish;
- resurslardan oqilona foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
- ijtimoiy pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish;
- natijalarni yuqori aniqlikda hal etish kabi, vaziflariga alohida to‘xtalib o‘tgan.

Mashg‘ulot jarayonida innovasion pedagogik tenologiyalardan foydalanib olib borishda avvalo, talabaga mustaqil egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar, pedagogik-psixologik jihatdan keng ma‘lumotlarni tahlil qilish, qobiliyat, pedagogik tafakkur va pedagogik odob, pedagogik texnika, ijtimoiy faollik, tashabbuskorlik, ma‘naviy yetuklik, tashkilotchilik, matonat, pedagogik layoqatga ega bo‘lish, talabchanlik, qat‘iy intizom kabi sifatlarni tarkib toptirish eng asosiy sifatlardan hisoblanadi. [11; 424-b.]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yosh-avlod maslasiga to‘xtalar ekan: “zamonaviy bilim va kasb – hunarlarni puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, doimo el – yurt taqdiriga daxldorlik tuyg‘usi bilan yashaydigan siz, aziz yoshlarimiz maydonga chiqib, bugungi kunda hayotning o‘zi oldimizga qo‘yayotgan vazifalarni hal etishga qodirsiz” degan ushbu ta‘sirli so‘zlari ham yoshlarimizning ijtimoiy faolligini oshirishda davlat rahabarining e‘tiborida ekanligi bilan muhim va beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Talabalarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda birinchi galda ijtimoiy hamkorlik aloqalarini o‘rnatish ham muhim o‘rin tutadi. B.Shermuhammadov o‘z tadqiqot ishida ijtimoiy hamkorlik masalasiga to‘xtalar

ekan. Ijtimoiy hamkorlik – turli millat, irq va dinga mansub kishilar hamda guruhlarning umumiy maqsad yo‘lida birgalikda, bir yoqadan bosh chiqarib faoliyat olib borishi, o‘zaro hamjihatligidir[12; 53-b.] deb ifodalagan. Ijtimoiy hamkorlikni o‘rnatishda ijtimoiylashuv ham muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiylashuv-inson tomonidan jamiyatda hayot kechirish imkonini beruvchi normalar va qadriyatlar tizimining o‘zlashtirilishi jarayoni.[13; 15-b.]

Biz jadval asosida izohlamoqchi bo‘lgan texnologik mehanizm oliy ta‘lim muassasasining o‘quv-tarbiyaviy faoliyatida amalga oshirilishi jaroyonida bevosita ko‘makchi bo‘la oladi.

O‘quv mashg‘ulot faoliyati davomida talabani uning uchun ahamiyatli bo‘lgan bilishga oid vazifani tanlash, uni hal etishning metodlari va vositalarini ongli tanlashga undaydigan, shu tariqa har bir talabani bilishga oid faoliyatning faol sub‘yektiga, o‘quv mashg‘ulotini esa fuqarolik xulqi modeliga aylantiradigan muammoli interfaol ta‘lim metodlaridan foydalanish bilan rivojlantiruvchi o‘qitish tizimini qurish zarur[14].

Mazkur darajalar irerxiyasi talabalarga individual yondashuv sohalari bo‘yicha ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish maqsadlari hamda mazkur jarayon natijalarini baholash vositalari to‘g‘ridagi tasavvurlarni shakllantirish imkonini beradi. Hosil qilingan darajali sifatlar iyerarxiyasi ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqishda pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishini har tomonlama ochib berishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shni aytishimiz mumkinki; bugungi zamon talablari bizdan ta‘lim sifatini turli interfaol metodlar asosida tashkil etib, har bir talaba ongida jamiyat uchun kerakli inson ekanligini, o‘zi yashab turgan makonda faqat ijtimoiy hayotni to‘g‘ri anglab yetsagina munosib o‘rin topa olishini va o‘zining harakatlari orqali yorqin kelajakni taminlash mumkinligini hech ikkilanmay aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi yangi tahriri

01.05.2023 <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>.

2. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘RQ-637-son

3. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘RQ- 406-son

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // PF-5847-son

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimida boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori // PQ-4391-son

6. Avliyaqulov N.X., N.N.Musayeva Pedagogik texnologiya.: “Tafakkur Bo‘stoni”.: 2012 y. 17 -19 b.

7. Толипов Ў., Рўзиева Д. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат.: “Иннова- Зиё”.:Т-2019 й, 16 бет

8. Беспалько В. Слагаемые педагогической технологии //-М.: Педагогика., 1989 г. - 192 с.

9. Монахов В. Педагогическое проектирование - современный инструментарий дидактических исследований. // 2001 г. №-5. - 75-89-с.

10. Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности.:учеб. пособие.// О.С.Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – Кал.: Изд-во Ун.. Калининграда, 2000 г - 572 с.

11. Xalikov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Iqtisod moliya, 2012. – 424 b.

12. Шермухаммадов Б.Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. Дис. ... пед. фан. док. – Т., 2016. – 37 – 53 б.

13. Степанова Л.Г. Формирование гражданской компетентности средствами предметов обществоведческого цикла через организацию пространства социальной активности [Электронный ресурс] /Л.Г. Степанова

// Завуч.инфо: сайт.-Режим доступа URL:<http://www.zavuch.info/methodlib/373/40665/> (дата обращения 12.07.2012)

14. Тоjiboyeva X.M. “O‘quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik tizimi” diss. 2018 y.